

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 9, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 9, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2026-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Ўзбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шнукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул қотиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

Мўминова Маъсума Ғолиб қизи
ф.ф.д., (PhD) вб. доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джўраев Маматкул
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Балтабаев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Дўстмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Шнукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Ўзбекистан)

Муминова Масума Ғолиб қизи
PhD и.о. доцент

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarchodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammadov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

Mo'minova Ma'suma
PhD Acting Docent
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Tursunova Parvina Mamurjonovna NUTQIY HUSHMUOMALALIK IFODALANISHIDA YOLG‘ON ISHLATILISHINING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI (ISPAN TILI MATERIALLARI ASOSIDA).....	5
2. Умурова Гузал Хотамовна ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА - ЗНАЧИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	10
3. Даминова Фазода Ирисовна ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	15
4. Рахматова Гулнора Турсиновна ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ: РЕЗУЛЬТАТЫ КОРПУСНОГО АНАЛИЗА.....	22
5. Усманова Салиха Юлдашевна ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ВВОДНО-МОДАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ.....	32
6. Ибаев Анвар Журабекович ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ОККАЗИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЕЁ ТИПЫ.....	41
7. Т.А.Эргашева СОЛИҚ РЕЗИДЕНТИ ТУШУНЧАСИНИНГ ХАЛҚАРО ҲУЖЖАТЛАРДАГИ ПРАГМАЛИНГВИСТИК ТАҲЛИЛИ.....	47
8. Nomozov Abdiaziz Mustaqimovich ARAB VA INGLIZ MUROJAAT SHAKLLARINING QIYOSIY-PRAGMATIK TAHLILI: ZAMONAVIY KOMMUNIKATSIYA KONTEKSTIDA.....	52
9. Davlatova Hulkaroy Uktamovna RAQAMLI MUHITDA BOLALIK: ZAMONAVIY SHAROITDA TIL O‘ZLASHTIRISH OMILLARI.....	58
10. Abdunazarova Maftuna Fakhriddinovna PRAGMATIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF SPEECH ACTS IN DIALOGIC DISCOURSE.....	64
11. Nomozov Abdiaziz Mustaqimovich ARAB VA INGLIZ MUROJAAT SHAKLLARINING QIYOSIY-PRAGMATIK TAHLILI: ZAMONAVIY KOMMUNIKATSIYA KONTEKSTIDA.....	71
12. Nilufar Abduraxmonova, Abdullayeva Shakhnoza Rakhimjon qizi ONTOLOGICAL MODELING INFORMATION TECHNOLOGY TERMS IN UZBEK.....	77
13. Aybibi ISKANDAROVA O‘ZBEK KORPUSHUNOSLIGIDA PARALLEL KORPUSGA OID TADQIQOTLAR VA ULARNING LINGVISTIK AHAMIYATI.....	87
14. Abdullaeva Sanobar Bakhrillaevna THEORETICAL STUDY OF PHRASEOLOGY IN THE ANTHROPOCENTRIC PARADIGM.....	93
15. Воҳидов Абдувахоб САМАРҚАНД ТОЖИКЛАРИ ШЕВАСИ ФРАЗЕОЛОГИК ЖУФТ ТАРКИБЛАРИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....	99
16. Усманова Салиха Юлдашевна, Мирзаева Шахло Ризаевна ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛОВ, СПОСОБНЫХ ПРИНИМАТЬ ПРЕДИКАТНЫЙ АКТАНТ.....	104

17. Zaynutdinova Durdona Asatovna ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL FOR DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (Evidence from EFL Settings in the Republic of Uzbekistan).....	109
18. Atabayeva Zarnigor Bakhran kizi THE DEMONIZATION OF DORIAN GRAY: AESTHETICISM, MORAL DECLINE, AND THE DUALITY OF HUMAN NATURE IN VICTORIAN LITERATURE.....	118
19. Ochilova Noila Farmonovna O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA “OTA”KONSEPTINING TALQINI.....	122
20. Abduraxmonova Sohiba Aktam qizi BOLALAR NUTQINING O‘RGANILISHI (ESKI NAZARIYALARDAN ZAMONAVIY YONDASHUVLARGACHA).....	126
21. Sharipov Raufjon Elmurod o‘g‘li AKADEMIK G‘ANIJON ABDURAHMONOVNING “TARIXIY SINTAKSIS” ASARIDA QO‘SHMA GAPLAR EVOLYUTSIYASI.....	130
22. Said-Axmedova Shoxista Nuritdinovna AGENTLIK TUSHUNCHASINING LINGVISTIK TADQIQI.....	135
23. Nilufar Abduraxmonova, Nilufar Botirova SIYOSIY SOHAGA DOIR TARJIMA LUG‘ATINI SHAKLLANTIRISHDA PARALLEL MATNLARNING KONTEKSTUAL TAHLILI.....	141
24. N.M.Shamuradova INGLIZ TILIDA SO‘Z ODOBINI IFODALOVCHI MAQOLLARNING DISKURSIV-PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	148
25. Sevinch Sherzodovna Xolmirzayeva ITALYAN TILIDAGI KO‘P MA‘NOLI SO‘ZLARNING TARJIMADA MA‘NO FARQLANISHI.....	152
26. Башарова Лейла РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И ВОСПРИЯТИЕ АНТРОПОМОРФНЫХ ЖИВОТНЫХ В ДЕТСКИХ КНИГАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЗНАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА.....	158
27. Ivanova Alena Yadmagieвна TACTILE GESTURES IN CHINESE EVERYDAY COMMUNICATION: TYPOLOGY, FUNCTIONS, CULTURAL MARKEDNESS.....	165
28. Ozoda Tojiboyeva, Xasanova Shaxodat Xamza qizi O‘ZBEK MUMTOZ ADABIYOTIDA HADISLARDAN FOYDALANISH AN‘ANASI.....	175
29. Asqar Abdullaev SYNTACTIC STRUCTURES: ESSENCE, TYPES, AND STUDIES IN GLOBAL LINGUISTICS.....	180
30. Nuraliyeva Ozoda Narbayevna FOLKLOR MATNLARIDA IQLIM HODISALARINING RAMZIY BADIYATI.....	185
31. Сабина Авазжоновна Махмудова ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ВОЙНА» В РОМАНЕ Р. ОЛДИНГТОНА «СМЕРТЬ ГЕРОЯ».....	193
32. Nasrullayev Javohirxon Ravshanxonovich RAQAMLI HUQUQIY MULOQOTDA YURIDIK TERMINLARNING IJTIMOY-LISONIY MOSLASHUVI.....	200

N.M.Shamuradova

Ingliz tili nazariyasi kafedrası dotsent v.b
Samarqand davlat chet tillar institute
nshamuradova8989@gmail.com

INGLIZ TILIDA SO‘Z ODOBINI IFODALOVCHI MAQOLLARNING DISKURSIV-PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20814978>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ingliz tilida so‘z odobi va nutqiy etiketni ifodalovchi maqollarning diskursiv-pragmatik xususiyatlari chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda maqollarning kommunikativ jarayondagi o‘rni, ularning pragmatik ta‘sir kuchi, diskurs doirasida qo‘llanish mexanizmlari hamda lingvokulturologik ahamiyati yoritilgan. Ingliz xalq maqollarida aks etgan muloyimlik, hurmat, ehtiyotkorlik, diplomatik muomala va nutq madaniyatiga oid konseptlar zamonaviy pragmalingvistika hamda diskurs tahlili nuqtai nazaridan tadqiq etiladi. Shuningdek, maqollarning ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishdagi roli, kommunikativ strategiya va taktikalarning shakllanishidagi o‘rni ham ko‘rsatib beriladi. Tadqiqot davomida tavsifiy, diskursiv-pragmatik, lingvokulturologik va qiyosiy metodlardan foydalanilgan bo‘lib, ingliz va o‘zbek tillaridagi ayrim maqollar o‘rtasidagi semantik hamda pragmatik o‘xshashlik va farqlar aniqlangan. Tadqiqot natijalari maqollarning nafaqat til birligi, balki milliy mentalitet, madaniy qadriyatlar va kommunikativ xulq-atvorni aks ettiruvchi muhim pragmatik vosita ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: so‘z odobi, nutqiy etiket, pragmalingvistika, diskurs tahlili, ingliz maqollari, lingvokulturologiya, kommunikativ strategiya, pragmatik ta‘sir, nutq madaniyati, muloyimlik konsepti, xalq maqollari, kommunikativ xulq-atvor.

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится комплексный анализ дискурсивно-прагматических особенностей английских пословиц, отражающих речевой этикет и культуру вежливого общения. В ходе исследования рассматриваются коммуникативные функции пословиц, их прагматическое воздействие, особенности употребления в различных типах дискурса, а также лингвокультурологические аспекты. Особое внимание уделяется концептам вежливости, уважения, тактичности, осторожности и культуры речи, репрезентированным в английских народных пословицах, с позиции современной прагмалингвистики и дискурс-анализа. Кроме того, раскрывается роль пословиц в регулировании социальных отношений и формировании коммуникативных стратегий и тактик. В исследовании использованы описательный, дискурсивно-прагматический, лингвокультурологический и сравнительный методы анализа. На основе сопоставления английских и узбекских пословиц выявляются их семантические и прагматические сходства и различия. Результаты исследования подтверждают, что пословицы выступают не только языковыми единицами, но и важным средством отражения национального менталитета, культурных ценностей и коммуникативного поведения общества.

Ключевые слова: речевой этикет, культура речи, прагмалингвистика, дискурс-анализ, английские пословицы, лингвокультурология, коммуникативная стратегия, прагматическое воздействие, вежливость, народные пословицы, коммуникативное поведение.

ABSTRACT

This article provides a comprehensive analysis of the discursive and pragmatic features of English proverbs expressing speech etiquette and verbal politeness. The study examines the communicative functions of proverbs, their pragmatic impact, patterns of usage in discourse, and their linguocultural significance. Particular attention is paid to the concepts of politeness, respect, tactfulness, caution, and speech culture reflected in English folk proverbs from the perspective of modern pragmalinguistics and discourse analysis. The article also highlights the role of proverbs in regulating social relations and shaping communicative strategies and tactics. Descriptive, discursive-pragmatic, linguocultural, and comparative methods were employed in the research process. Through the comparative analysis of English and Uzbek proverbs, semantic and pragmatic similarities as well as differences were identified. The findings demonstrate that proverbs function not only as linguistic units but also as important pragmatic tools reflecting national mentality, cultural values, and communicative behavior within society.

Keywords: speech etiquette, verbal politeness, pragmalinguistics, discourse analysis, English proverbs, linguocultural studies, communicative strategy, pragmatic impact, speech culture, politeness concept, folk proverbs, communicative behavior.

Kirish

Til jamiyatning ijtimoiy-madaniy tajribasini aks ettiruvchi eng muhim vositalardan biridir. Har bir xalqning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari va muomala madaniyati til birliklari orqali namoyon bo'ladi. Ayniqsa, maqollar xalq tafakkuri, milliy mentalitet va kommunikativ xulq-atvorni ifodalovchi muhim paremiologik birlik sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Ingliz tilidagi so'z odobiga oid maqollar insonlar o'rtasidagi kommunikativ munosabatlarni tartibga solish, nutq madaniyatini shakllantirish va ijtimoiy etik me'yorlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Zamonaviy tilshunoslikda bunday maqollarni pragmatik va diskursiv jihatdan o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki maqol nafaqat tayyor folklor birligi, balki muayyan kommunikativ niyatni amalga oshiruvchi pragmatik vosita hamdir.

Asosiy qism

Pragmalingvistika til birliklarining nutq jarayonidagi funksional xususiyatlarini o'rgansa, diskurs tahlili ularning konkret kommunikativ vaziyatdagi qo'llanishini tadqiq etadi. Shu sababli ingliz tilidagi so'z odobini ifodalovchi maqollarni diskursiv-pragmatik aspektida o'rganish til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ochib berishga xizmat qiladi.

Pragmatika til birliklarining kommunikativ maqsad va nutqiy ta'sirini o'rganadi. Ingliz tilidagi so'z odobiga oid maqollar ko'pincha maslahat berish, ogohlantirish, tarbiyalash yoki ijtimoiy me'yorlarni eslatish vazifasini bajaradi.

Masalan: "Kind words cost nothing."

Mazkur maqol insonlarni muloyim va hurmat bilan gapirishga undaydi. Ushbu paremiologik birlikning pragmatik vazifasi suhbatdosh ongiga ijobiy ta'sir ko'rsatish orqali kommunikativ muhitni yumshatishdan iborat. G. Leech ta'kidlaganidek, "politeness principle minimizes conflict and maximizes interpersonal harmony". Mazkur maqolda ham aynan kommunikativ uyg'unlikni saqlash g'oyasi ilgari suriladi.

"Think before you speak."

Ehtiyotkorlik va nutqiy mas'uliyatni ifodalaydi. Ushbu maqolning pragmatik mazmuni insonni o'z nutqining oqibatlarini oldindan baholashga undashdan iborat. P. Brown va S. Levinsonning xushmuomalalik nazariyasiga ko'ra, inson nutqi suhbatdoshning "face", ya'ni ijtimoiy obro'siga ta'sir qiladi. Shu sababli mazkur maqol kommunikativ ehtiyotkorlik strategiyasini ifodalaydi. Pragmatik jihatdan bunday maqollar ko'pincha bilvosita nutqiy akt sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, inson qo'pol gapirayotgan vaziyatda "Kind words cost nothing" maqolini ishlatish

ochiq tanqid emas, balki yumshoq nasihat vazifasini bajaradi. Bu esa ingliz kommunikativ madaniyatiga xos indirektlik xususiyatini ko'rsatadi.

Diskurs tilning konkret ijtimoiy va kommunikativ kontekstdagi amal qilish shaklidir. Maqollar diskurs tarkibida tayyor formulalar sifatida qo'llanib, nutqning ta'sirchanligini oshiradi. Ushbu maqol ziddiyatli vaziyatlarda yumshoq muomala orqali kommunikativ muvozanatni tiklash strategiyasini ifodalaydi. T. van Dijkning fikricha, diskurs jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar va ideologik qarashlarni aks ettiradi. Mazkur maqolda ham ingliz jamiyatidagi bag'rikenglik va vazminlik qadriyatlarini namoyon bo'ladi.

“Speech is silver, silence is golden.”

Ushbu birlik kommunikativ vaziyatga qarab sukutning ham muhim pragmatik vosita ekanligini anglatadi. Diskursda bu maqol ortiqcha gapirishning salbiy oqibatlarini eslatish, suhbatdoshni vazminlikka undash uchun qo'llanadi. Maqolning ta'sir kuchi uning metaforik tuzilishi bilan ham bog'liq. “Silver” va “golden” komponentlari orqali sukutning qadri yanada kuchliroq ifodalangan.

Maqollarning diskursiv xususiyati ularning kontekstga moslashuvchanligida ham namoyon bo'ladi. Bir xil maqol turli kommunikativ vaziyatlarda turlicha pragmatik vazifa bajarishi mumkin. Masalan, “Think before you speak” maqoli:

- oilaviy diskursda – tarbiyaviy vosita;
- rasmiy diskursda – etik me'yor;
- pedagogik diskursda – nutq madaniyatini shakllantirish usuli sifatida qo'llanadi.

Demak, maqolning pragmatik mazmuni kommunikativ kontekst bilan chambarchas bog'liq. Ingliz tilidagi so'z odobiga oid maqollar xalqning milliy madaniyati va kommunikativ mentalitetini aks ettiradi. Ingliz jamiyatida polite communication, ya'ni muloyim va ehtiyotkor muomala muhim ijtimoiy qadriyat hisoblanadi.

Masalan: “Politeness costs little but yields much.”

Ushbu maqolida xushmuomalalikning ijtimoiy ahamiyati ifodalangan. Ingliz madaniyatida hurmat va odob insonlar o'rtasidagi ijobiy munosabatlarni shakllantirishini ko'rsatadi.

Lingvokulturologik jihatdan maqollar milliy tafakkur modeli sifatida xizmat qiladi. V. Maslova fikricha, “language preserves the cultural memory of a nation”. Shu ma'noda maqollar xalqning tarixiy va madaniy tajribasini saqlovchi vositadir. Ingliz maqollarida kommunikativ ehtiyotkorlik, diplomatik muomala va shaxsiy hududga hurmat kuchli ifodalangan. Bu jihatlar ingliz tilidagi nutqiy etiket tizimi bilan chambarchas bog'liq.

Ingliz tilida so'z odobini ifodalovchi maqollar xalqning axloqiy qarashlari, kommunikativ madaniyati va ijtimoiy qadriyatlarini aks ettiruvchi muhim paremiologik birliklar hisoblanadi. Ularning diskursiv-pragmatik tahlili maqollarning nafaqat semantik, balki kommunikativ va ta'sirchanlik xususiyatlarini ham ochib beradi.

Xulosa

Tahlil natijasida shuni ko'rish mumkinki, bunday maqollar kommunikativ jarayonda maslahat berish, ogohlantirish, tarbiyalash va ijtimoiy munosabatlarni muvofiqlashtirish vazifalarini bajaradi. Ular ingliz xalqining nutqiy etiketi va lingvomadaniy qadriyatlarini ifodalovchi muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Maqollarning diskursiv tabiati ularning turli kommunikativ kontekstlarda turlicha pragmatik funksiyalarni bajarishini ko'rsatadi. Bu esa paremiologik birliklarni zamonaviy pragmatik va diskurs tahlili asosida o'rganish muhim ilmiy yo'nalish ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. – Москва: Флинта, 2010.
2. Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. – Cambridge University Press, 1987.
3. Leech G. Principles of Pragmatics. – London: Longman, 1983.
4. Маслова В. Лингвокультурология. – Москва: Академия, 2001.
5. Mieder W. Proverbs: A Handbook. – Greenwood Press, 2004.

6. van Dijk T. A. Discourse and Society. – London: Sage Publications, 1997.
7. Levinson S. Pragmatics. – Cambridge University Press, 1983.
8. Crystal D. Language and the Internet. – Cambridge University Press, 2006.
9. Lakoff R. Language and Woman's Place. – New York: Harper & Row, 1975.
10. Wierzbicka A. Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. – Berlin: Mouton de Gruyter, 2003.
11. Fairclough N. Discourse and Social Change. – Cambridge: Polity Press, 1992.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА
INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000